

Original paper

LINGUISTIC AND SEMANTIC FEATURES OF FRUIT NAMES IN UZBEKISTAN LINGUISTICS

Hojiyeva Nigina Hayotovna, teacher of the Department of Uzbek Language and Literature, Bukhara State Pedagogical Institute, Doctor of Philology (PhD)

Mutalibova Saodat O`lmas kizi, Master's student of Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation

Introduction: fruit names in the Uzbek language are not only lexical units but also cultural symbols. they reflect the interaction between language and society, embodying both literal and figurative meanings.

Purpose: to analyze the linguistic and semantic features of fruit names, their role in phraseological units, and their contribution to the cultural and communicative richness of the Uzbek language.

Materials and Methods: the study uses lexical-semantic analysis, phraseological examination, and cultural-linguistic interpretation. examples from everyday communication and artistic texts are included.

Results and Discussion: findings show that fruit names function as symbols of abundance, beauty, and cultural identity. their figurative use in phraseological units enriches the expressive capacity of the language. phonetic and morphological adaptation ensures their integration into the linguistic system, while their evaluative meanings highlight social and cultural values.

Conclusion: fruit names in Uzbek linguistics serve as a bridge between language and culture. their semantic development and figurative use demonstrate the richness of the Uzbek language and its ability to convey complex cultural meanings.

Keywords: language, pomegranate, fruit, culture, phraseological unit, linguistics, symbol.

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MEVA NOMLARINING LINGVISTIK VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Hojiyeva Nigina Hayotovna, Buxoro davlat pedagogika instituti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi, filologiya fanlari doktori (PhD)

Mutalibova Saodat O`lmas qizi, Bux.DPI magistranti

Annotatsiya

Kirish: o'zbek tilidagi meva nomlari nafaqat leksik birlik, balki madaniy ramz sifatida ham namoyon bo'ladi. ular til va jamiyat o'zaro aloqasini aks ettirib, ham bevosita, ham ko'chma ma'nolarni ifodalaydi.

Maqsad: meva nomlarining lingvistik va semantik xususiyatlarini, ularning frazeologik birliklardagi rolini va o'zbek tilining madaniy hamda kommunikativ boyligiga qo'shgan hissasini tahlil qilish.

Materiallar va metodlar: leksik-semantik tahlil, frazeologik tadqiqot va madaniy-lingvistik izoh metodlari qo'llanildi. kundalik muloqot va badiiy matnlardan misollar keltirildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari meva nomlari to'kinlik, go'zallik va madaniy o'zlik ramzi sifatida xizmat qilishini ko'rsatdi. ularning frazeologik birliklardagi ko'chma ma'nolari tilning ifodaviy imkoniyatlarini boyitadi. fonetik va morfologik moslashuv ularning til tizimiga integratsiyasini ta'minlaydi, baholovchi ma'nolari esa ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni yoritadi.

Xulosa: o'zbek tilshunosligida meva nomlari til va madaniyat o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaradi. ularning semantik rivojlanishi va ko'chma ma'noda qo'llanishi o'zbek tilining boyligini va murakkab madaniy ma'nolarni ifodalash qobiliyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: til, anor, meva, madaniyat, frazeologik birlik, tilshunoslik, ramz.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗВАНИЙ ФРУКТОВ В УЗБЕКИСТАНСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Годжиева Нигина Хайотовна, преподаватель кафедры узбекского языка и литературы Бухарского государственного педагогического института, доктор филологических наук (PhD)

Муталибова Саодат О'лмас кизи, магистрантка Бухарского государственного педагогического института

Аннотация: в данной статье анализируются лингвистические и семантические особенности названий фруктов в узбекской лингвистике. В ходе исследования рассматриваются лексико-семантические аспекты использования названий фруктов в узбекском языке, их место в языковой системе и формы их проявления в речевом процессе. Также научно анализируется использование названий фруктов в переносном смысле, их участие во фразеологических единицах, а также оценочные и переносные значения, выражаемые через них. В статье также подчеркивается важность фруктово-компонентных единиц в выражении взаимодействия языка и культуры. Результаты исследования служат для определения семантического развития названий фруктов в узбекском языке, их функциональных особенностей в художественной речи и повседневном общении. Данное исследование является важной научной основой для изучения лексического богатства узбекского языка, выявления семантических возможностей названий фруктов в фразеологических единицах и лингвистических исследований.

Ключевые слова: язык, гранат, фрукт, культура, фразеологическая единица, лингвистика, символ.

Til jamiyat hayotining eng muhim ijtimoiy hodisalaridan biri bo'lib, u xalqning tarixiy tajribasi, dunyoqarashi, madaniyati va tafakkurini o'zida mujassam etadi. Har bir tilning lug'aviy boyligi o'sha xalqning turmush tarzi, urf-odatlari hamda tabiat bilan bog'liq tasavvurlarini aks ettiradi. Shu jihatdan qaralganda, o'zbek tilida qo'llaniladigan meva nomlari ham nafaqat oddiy leksik birlik sifatida, balki xalqning madaniy hayoti, qadriyatlari va tasavvurlari bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan muhim til birliklari hisoblanadi. O'zbek tilida meva nomlari keng qo'llanish doirasiga ega bo'lib, ular kundalik nutqda, badiiy adabiyotlarda, xalq og'zaki ijodida hamda frazeologik birliklar tarkibida faol ishlatiladi. Mazkur

birliklar ko'pincha o'zining bevosita ma'nosidan tashqari ko'chma ma'nolarda ham qo'llanib, turli obrazli va baholovchi semantikani ifodalashga xizmat qiladi. Natijada meva nomlari tilning semantik boyligini oshirishda hamda nutqning obrazlilikini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Tilshunoslikda leksik-semantik birliklarni o'rganish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri bo'lib, unda muayyan predmet yoki hodisani ifodalovchi so'zlarning ma'no taraqqiyoti, ularning til tizimidagi o'rni hamda nutq jarayonidagi funksional xususiyatlari tadqiq etiladi. Meva nomlari ham ana shunday leksik qatlamlardan biri bo'lib, ular orqali til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni kuzatish mumkin.

Mazkur maqolaning maqsadi o'zbek tilshunosligida meva nomlarining lingvistik va semantik xususiyatlarini tahlil qilish, ularning til tizimidagi o'rni hamda nutqda qo'llanish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida meva nomlarining leksik-semantik jihatlari, frazeologik birliklar tarkibidagi ishtiroki hamda ularning obrazli ifoda vositasi sifatidagi ahamiyati ilmiy jihatdan yoritiladi.

1. O'zbek tilida meva nomlarining leksik-semantik xususiyatlari

O'zbek tilining lug'at boyligida tabiatga oid so'zlar muhim o'rin egallaydi. Shulardan biri meva nomlari bo'lib, ular o'zbek xalqining kundalik hayoti, qishloq xo'jaligi faoliyati hamda madaniy an'analari bilan chambarchas bog'liqdir. Meva nomlari tilning leksik qatlamiga kirib, aniq predmetlarni nomlash bilan birga ko'chma ma'nolarni ham ifodalash imkoniyatiga ega. Masalan, "olma", "anor", "uzum", "shaftoli", "behi", "gilos" kabi meva nomlari dastlab o'zining to'g'ridan to'g'ri ma'nosida ishlatiladi:

Misol: Bog'imizda bu yil olma va gilos mo'l hosil berdi. Biroq nutq jarayonida bu birliklar ko'pincha ko'chma semantik ma'nolarni ham ifodalaydi. Masalan: "olmadek qizil yuz" – chiroyli, sog'lom yuz ma'nosini bildiradi; "anor yuz" – qizil va jozibali yuz tasviri uchun ishlatiladi; "shaftolidek mayin" – yumshoqlik yoki noziklikni ifodalaydi.

Bunday semantik kengayish jarayoni tilshunoslikda metaforik ma'no ko'chishi sifatida talqin qilinadi. Bu haqida Sh. Rahmatullayev o'zining "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati" asarida ham qayd etadi. Shuningdek, "O'zbek tilining izohli lug'ati"da meva nomlarining asosiy va ko'chma ma'nolari alohida ko'rsatib o'tilgan.

2. Meva nomlarining frazeologik birliklar tarkibida qo'llanishi. O'zbek tilida meva nomlari ko'plab frazeologik birliklar tarkibida uchraydi. Frazeologizmlar tilning obrazli ifoda vositalaridan biri bo'lib, ular xalqning tarixiy tajribasi va dunyoqarashini aks ettiradi.

Masalan: "Olmani olma, nokni nok de" ma'nosi: haqiqatni yashirmasdan aytish.

"Bir qop yong'oq" ma'nosi: muammoli yoki chalkash holat.

"Anor donasidek sochilib ketmoq" ma'nosi: tarqalib ketish.

"Danagidan mag'zi shirin" ma'nosi: tashqi ko'rinishidan ham, mazmunidan ham yaxshi.

Bu frazeologik birliklar nutqda obrazlilikni kuchaytirish, fikrni ta'sirchan ifodalash hamda milliy mentalitetni ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega.

Sh. Rahmatullayevning fikriga ko'ra, frazeologik birliklar tarkibidagi komponentlar ko'pincha o'zining asl ma'nosidan uzoqlashib, umumiy ko'chma ma'no hosil qiladi.

3. Meva nomlarining lingvomadaniy xususiyatlari. Meva nomlari nafaqat til birliklari, balki milliy madaniyat va ramziy tasavvurlar bilan ham bog'liqdir. O'zbek xalqining an'anaviy madaniyatida ayrim mevalar ramziy ma'noga ega.

Masalan:

Anor – serhosillik va baraka ramzi.

Uzum – farovonlik va mo'l-ko'lchilik timsoli.

Olma – go'zallik va yoshlik ramzi.

Bu ramziy ma'nolar badiiy adabiyotda ham keng qo'llaniladi. Masalan, Alisher Navoiy asarlarida ham tabiat obrazlari, jumladan meva nomlari orqali inson go'zalligi va tuyg'ulari tasvirlangan.

Tilshunos N. Mahmudov til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilib, leksik birliklar xalqning milliy tafakkuri bilan uzviy bog'liq ekanini ta'kidlaydi.

Mevalar nafaqat tabiat ne'mati, balki insoniyat tafakkuri, madaniyati va estetik qarashlarida ham chuqur ramziy ma'noga ega obrazlar sifatida talqin qilinadi. Ayniqsa o'zbek xalqining og'zaki ijodi, badiiy adabiyoti va kundalik nutqida mevalar ko'pincha go'zallik, baraka, poklik, hayotiylik va farovonlik timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Quyida mevalar ramziyligi haqida ilmiy va chiroyli ifodalangan fikrlar keltiriladi.

Meva inson mehnati va tabiat uyg'unligining mahsuli sifatida hosildorlik va baraka timsoli hisoblanadi. Shuning uchun ko'plab xalqlarning madaniyatida mevalar mo'l-ko'lchilik, farovon hayot va rizq-ro'zining ramzi sifatida talqin qilinadi. O'zbek xalqining an'anaviy tasavvurlarida ham mevali bog'lar farovonlik va tinch hayot belgisi sifatida qadrlangan.

Badiiy tafakkurda ayrim mevalar alohida ramziy ma'noga ega. Masalan, olma ko'pincha yoshlik, go'zallik va poklik timsoli sifatida talqin qilinadi. O'zbek she'riyatida "olmadek yuz", "olmadek qizarib ketdi" kabi tasvirlar inson go'zalligini ifodalash uchun qo'llanadi.

Anor esa sharq madaniyatida ko'pincha serhosillik, birlik va baraka ramzi hisoblanadi. Anorning ko'plab donalardan iborat bo'lishi xalq tasavvurida ko'plab avlodlar, farzandlar va mo'l-ko'l hayot bilan bog'lanadi.

Uzum sharq madaniyatida farovonlik va ne'mat timsoli sifatida qaraladi. Uzum bog'lari qadimdan boylik va serhosillik belgisi sifatida qadrlangan. Shu sababli badiiy adabiyotda uzum ko'pincha mo'l-ko'l hayot tasvirida ishlatiladi.

Shaftoli va gilos esa noziklik, latofat va nafislik ramzi sifatida talqin qilinadi. Ularning rang-barangligi va yumshoqligi ko'pincha insonning go'zalligi, ayniqsa, ayol husni tasvirida ishlatiladi.

Shunday qilib, mevalar nafaqat oziq-ovqat mahsuloti, balki xalqning estetik qarashlari, dunyoqarashi va madaniy tasavvurlarini aks ettiruvchi ramziy obrazlar sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Meva nomlarining til, adabiyot va xalq og'zaki ijodida keng qo'llanishi ularning lingvomadaniy qiymatini yanada oshiradi.

O'zbek tilshunosligida meva nomlari tilning leksik boyligini tashkil etuvchi muhim qatlamlardan biri hisoblanadi. Ular dastlab aniq predmet nomlarini ifodalovchi oddiy leksik birliklar sifatida shakllangan bo'lsa-da, til taraqqiyoti jarayonida turli semantik va funksional kengayishlarga ega bo'lib, ko'chma ma'nolar, obrazli ifodalar hamda frazeologik birliklar tarkibida faol qo'llanila boshlagan. Bu holat meva nomlarining nafaqat nominativ vazifani, balki obrazli, baholovchi va lingvomadaniy funksiyalarni ham bajarishini ko'rsatadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilida qo'llaniladigan olma, anor, uzum, yong'oq, gilos, shaftoli kabi meva nomlari turli frazeologik birliklar tarkibida qatnashib, muayyan semantik ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi. Masalan, "olmani olma, nokni nok de" birikmasi rostgo'ylik va aniqlik g'oyasini bildirsa, "danagidan mag'zi shirin" iborasi ichki mazmunning qadri ekanini anglatadi.

Shuningdek, “anor donasidek sochilib ketmoq” kabi birliklarda mevaning tabiiy tuzilishi asosida ko‘chma ma’no hosil qilinganini ko‘rish mumkin. Bunday misollar meva nomlari asosida yaratilgan frazeologizmlarning xalq tafakkuri va obrazli fikrlash jarayoni bilan bevosita bog‘liqligini ko‘rsatadi. Shuningdek, meva nomlari xalqning lingvomadaniy tasavvurlari bilan ham uzviy aloqada shakllangan. Sharq va o‘zbek madaniyatida ayrim mevalar muayyan ramziy ma’nolarga ega bo‘lib, masalan, anor – baraka va serhosillik, uzum – farovonlik, olma – go‘zallik va yoshlik timsoli sifatida talqin qilinadi. Bunday ramziy ma’nolar badiiy adabiyot, xalq og‘zaki ijodi hamda kundalik nutqda keng qo‘llanib, tilning obrazlilik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Demak, o‘zbek tilida meva nomlari faqatgina tabiat ne‘matini nomlash bilan cheklanmay, balki tilning semantik boyligini kengaytiruvchi, frazeologik tizimini boyituvchi hamda milliy madaniyatni aks ettiruvchi muhim lingvistik birliklar sifatida namoyon bo‘ladi. Ularning semantik, frazeologik va lingvomadaniy jihatdan o‘rganilishi tilshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, bu sohadagi tadqiqotlar o‘zbek tilining leksik qatlamini yanada chuqurroq anglashga imkon yaratadi.

Shu nuqtai nazardan, meva nomlari bilan bog‘liq leksik va frazeologik birliklarni tizimli ravishda o‘rganish, ularning badiiy adabiyot, folklor hamda zamonaviy nutqdagi qo‘llanishini tahlil qilish o‘zbek tilshunosligida istiqbolli ilmiy yo‘nalishlardan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik. – Toshkent:2006.
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, Toshkent: 2006.
4. Mahmudov N. Til va madaniyat. – Toshkent: Ma’naviyat, 2010.
5. Hojiev A. O‘zbek tilshunosligi asoslari. – Toshkent, 2011